

СОКРАТОВСКИЙ МЕТОД С ИНТЕГРАЦИЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

© 2025 Д. М. Коляда, Т. И. Бугаева

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье показано как можно интегрировать искусственный интеллект при проведении занятий с будущими юристами через реализацию метода Сократа в судебно-процессуальном диалоге. Дан анализ последних исследований и публикаций, касающихся практико-ориентированного обучения для студентов-юристов с позиции использования сократовского метода. Рассмотрена методика создания промтов (запросов) в виде набора инструкций, которые пользователь передает нейросети для выполнения задач юридической направленности. Приведены примеры реализации на практике этого метода на основе образцов судебных диалогов, полученных системами искусственного интеллекта. В обучающих целях сделано сопоставление машинных образцов сократовских диалогов судебных разбирательств с примерами, взятыми из литературы и с эталонами, полученными в комментариях авторитетных юристов. Сделан вывод, что Сократовский метод с интеграцией искусственного интеллекта, позволяет не только моделировать реальные судебно-процессуальные ситуации, но и способствует развитию критического мышления студентов в системе правильного выстраивания шагов логических рассуждений, формировать у них навыки правоприменительной аргументации и анализа.

Ключевые слова: Сократовский метод, искусственный интеллект, создание промтов, образцы сократовских диалогов, форма обучения, будущие юристы.

Введение. Цифровизация юридической сферы требует новых подходов в образовании будущих юристов, и в этом плане, сократовский метод с элементами интеграции искусственного интеллекта, представляет собой перспективную и продуктивную форму обучения. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью подготовки специалистов, способных эффективно решать правовые вопросы в условиях быстро меняющегося технологического и информационного окружения.

Сократовский метод, основанный на диалоге и задавании вопросов, стимулирует критическое мышление и способствует глубинному пониманию правовых концепций. В сочетании с искусственным интеллектом этот метод может стать примером диалогового взаимодействия и повысит интерактивность образовательного процесса. Использование интеллектуальных систем позволяет анализировать большие объемы данных и поэтому они могут предоставлять студентам более адаптированный и выверенный результат практико-ориентированного характера, а также могут предлагать персонализированное обучение, что делает этот процесс более адаптивным.

Многие известные ученые исследовали эту тему, например, работы таких авторов, как О.В. Зарапина [1] и К.Н. Павлюц [2], подчеркивали важность интеграции интеллектуальных систем в образовательный процесс, в том числе с использованием Сократовского метода. Также интересные исследования проводятся в рамках программы «Legal Tech» (Юридические технологии) по направлению «Artificial Intelligence and Law» (Искусственный интеллект и юриспруденция). Эти исследования показывают, что искусственный интеллект уже активно используется в анализе судебной практики, правовых документов и в правозащитной деятельности.

На данный момент уже достигнуты определенные успехи в применении искусственного интеллекта через сократовский метод. Например, разработаны

платформы, которые позволяют использовать диалоговое взаимодействие с интеллектуальными системами для помощи студентам в понимании сложных правовых вопросов. Однако остаются нерешенными вопросы касательно применения интеллектуальных систем в сочетании с традиционным методом Сократа.

Цель статьи состоит в том, чтобы показать, как можно интегрировать искусственный интеллект при проведении занятий с будущими юристами через реализацию метода Сократа в судебно-процессуальном диалоге.

Среди важных аспектов в осуществлении этого метода, стоит отметить влияние использования искусственного интеллекта на учебную мотивацию студентов, а также отметить, что его эффективность в сравнении с традиционным способом его применения, существенно повышается.

Анализ последних исследований и публикаций, касающихся практико-ориентированного обучения для студентов-юристов, является основой для раскрытия нерешенных аспектов общей проблемы, связанной с применением активных форм обучения через реализацию средств искусственного интеллекта. Процесс интеграции таких инноваций в образовательные методики студентов юридических направлений подготовки привлек интерес исследователей разных уровней, как теоретиков, так и практиков. В этом контексте можно назвать научные работы Г.И. Баркаловой [3], В.Д. Хабалева [4], Т.В. Худойкиной [5], Д.А. Чернышев [6] и др., которые достаточно подробно осветили теоретические проблемы исследования в контексте практико-ориентированного обучения.

Исследования зарубежных авторов Н. Surden [7], R. Susskind [8], D.M. Katz, M.J. Vommarito и J. Blackman [9] также были сосредоточены на использовании искусственного интеллекта юристами, но уже в практической деятельности. Эти авторы подчеркивают, что для успешной реализации искусственного интеллект нужно, прежде всего, установить четкие этические границы его применения.

Отечественные исследователи Э.В. Горян [10], Н.В. Двоглазов [11], И.В. Понкин [12, 13], занимающиеся вопросами внедрения сократовского метода с применением систем искусственного интеллекта в образовательный процесс студентов юридических специальностей, выделяют его основные особенности, связанные с инновационностью этого процесса. К положительным сторонам этой инновации они относят полезность, прогрессивность, эффективность использования и позитивное влияние на активизацию роли обучающихся. Как указывает И.В. Понкин [12, с. 41], «исследовательские методы и технологии прикладной аналитики необходимо преподавать, уделяя особое внимание их детальному объяснению. Важно методически передавать навыки и умения работы с этими методами, а также развивать понимание их уместности, оптимальности и границ применения». Как отмечал Иоганн Вольфганг Гёте, «чего человек не понимает, тем и не владеет» [14, с. 45].

Основная часть. Использование *сократовского метода в юридическом образовании* является эффективным средством при подготовке к выступлениям будущих адвокатов, прокуроров и следователей. С учетом современных цифровых технологий этот метод может быть обогащен новым наполнением его применения. Используя в этом методе искусственный интеллект, можно добиться лучших образовательных результатов.

Интеллектуальные системы выступают здесь в качестве инструмента для получения квалифицированного образца-шаблона судебных диалогов на тренировочных занятиях, а также ярких обучающих примеров технологии получения недостающей информации методом логического достраивания в цепочке вопросов и ответов. Все это способствует развитию критического мышления в системе правильного выстраивания

шагов логического рассуждения и получения из этого более полных данных для анализа и последующего принятия решения. Дело в том, что с течением времени законодательство часто претерпевает изменения, и проблемы, с которыми сталкиваются юристы, становятся все более разнообразными в плане их неопределенностей. Они порой не могут дать однозначные ответы в решении конкретных проблемных ситуаций, но с помощью этого метода они могут развить аналитические навыки мышления, которые можно применить для выхода из них. Так, например, формулирование многих позиций в судебном разбирательстве изначально могут быть основаны на интуиции, догадках тех, кто их озвучивает, а многие свидетели и обвиняемые не до конца открывают свои карты по рассматриваемому вопросу или представленной ситуации. Здесь постоянно присутствует неясность и недосказанность (умалчивании фактов и причин), и таким образом для судьи и присяжных заседателей не всегда абсолютно точна, прозрачна картина правонарушений и реальных событий. Поэтому часто юристам (особенно следователям) приходится в процессе поисковой подготовительной работы выяснять эти неясности, а адвокатам в процессе судебного разбирательства, получать новый исход и поворот в деле для получения реального положения вещей.

Метод Сократа представляет собой технологию ведения диалога между двумя оппонентами, для которых истина и знания не являются чем-то очевидным, а требуют исследования и поиска. Он включает в себя приемы или операции обычно в виде обсуждения, в ходе которого собеседники, отвечая на вопросы, выражают свои мнения, показывая и выявляя как свои знания, так и незнание. Метод рассматривается как способ исключения (путем позитивного или негативного подтверждения) различных предположений. В некоторых случаях одна из сторон стремится ослабить самоуверенность собеседника, который считает себя осведомленным, и показать ему, что он не только не знает ничего, но и, оставаясь ограниченным в своих представлениях, не осознает собственного незнания. В иных случаях цель заключается в том, чтобы помочь собеседнику в самопознании и в выявлении тех аспектов его внутреннего мира, которые до этого оставались неосознанными и неопределенными.

В процессе сократовского обсуждения часто выявляются противоречия, которые не согласуются с исходными утверждениями. Хорошо продуманная система вопросов помогает студенту не только запоминать изложенные идеи, но и анализировать их, а также приводит к своим собственным убеждениям, критически рассматривая их с различных ракурсов, что в конечном итоге может привести к истине. Важно отметить, что, отвечая на сложные вопросы, можно не только не найти истину, но и натолкнуться на ряд противоречий, которые могут указывать на отсутствие знаний в рассматриваемом вопросе.

Сократовский метод используется чаще всего тогда, когда, используемые доступные правовые средства не дают желаемого результата, но все же правовые доводы и оценочные суждения, не имеющие однозначных ответов, через специально созданный механизм этого подхода, позволяют прийти к позитивным и объективным выводам.

В рассматриваемой методике ключевую роль играют вопросы, которые должен задавать юрист. От формулировки и корректности этих вопросов зависит, насколько успешно будут достигнуты поставленные цели. Исследователи выделяют несколько категорий таких вопросов [11]: 1) вводные (должен ли юрист соглашаться с мнением участника диалога при выборе стратегии, и почему?); 2) уточняющие (что он имеет в виду? каким образом можно переформулировать его позицию?); 3) вопросы, скрывающие аргументацию (на каком основании он делает такой вывод? какие доводы можно привести в защиту его точки зрения?); 4) вопросы с использованием аналогий; 5) вопросы, которые помогают увидеть точку зрения собеседника (что по этому поводу

думает он?); б) вопросы, касающиеся крайних позиций или псевдовыводов (означает ли это, что юрист должен избегать ответственности за предстоящее правонарушение?).

С учетом рекомендаций З.Г. Баишевой [15] для составления обвинительных речей на суде, нами был предложен перечень шагов поэтапного композиционного и риторического анализа в подготовке Сократовского диалога юридической направленности, в котором гармонично соединяются и акцентируются как содержательные, так и формально-процессуальные аспекты. В контексте машинного использования этих этапов, они могут быть применены в качестве основы для создания промов для искусственного интеллекта. Представим некоторые из них:

- установление замысла, служащего основой для анализа всех факторов, связанных с судебным делом;

- подчеркивание сложности рассматриваемого вопроса и, как следствие, необходимость внимательного и ответственного подхода судей к принятию решения;

- определение ключевых вопросов, на которые будет дан ответ в ходе выступления юриста (например, обвинителя), что создает детализированное представление проблемы и полноценное изложение ее сути, а также насущные мысли, побуждающие к размышлениям и усиливающие экспрессивность;

- выявление скрытых взаимосвязей между сторонами, с последовательным представлением фактов так, как они развивались на самом деле; описание фактических обстоятельств правонарушения (преступления), сопровождаемое анализом и оценкой представленных доказательств;

- применение контраста, например, показывая разницу между обвиняемыми, у которых был шанс вести честный образ жизни, и теми, кто стал преступниками из-за сложных жизненных обстоятельств;

- изложение фактического материала дела (фабулы), оценка собранных доказательств, а также характеристика личностей как обвиняемого, так и потерпевшего, что помогает увидеть последовательность событий и настрой лиц, участвующих в них;

- использование системно-логического подхода, с акцентом на рассуждения;

- подбор и комбинирование средств воздействия в зависимости от фактического содержания и обстоятельств дела;

- аргументация, поддерживающая обвинительную или оправдательную позицию, с терпеливым объяснением, в чем заключается сила или слабость представленных аргументов, включая тщательный анализ смягчающих обстоятельств, что демонстрирует объективный и всесторонний подход;

- применение тщательной детализации, вплоть до, казалось бы, незначительных моментов, которые могут иметь значение в обосновании обвинения или оправдания;

- многостороннее освещение темы с использованием разнообразных доводов, при этом демонстрация уверенности без излишней торопливости;

- координация всех приемов для достижения единства содержательных, композиционных и стилистических компонентов, формирующих структурное и процессуальное единство всего выступления для обоснования позиции обвинения или защиты.

В качестве примера, приведем промт для его реализации в интеллектуальной системе. В начале запроса как правило перечисляется структура категорий общих вопросов, перечень шагов поэтапного композиционного и риторического анализа в контексте Сократовского диалога (образец представлен выше).

Затем интеллектуальной системе излагается (описывается) суть судебного дела, например, в качестве образца (тренировки) можно взять фабулу уголовного дела,

взятого в качестве эталона следственных действий, описанного Ф.М. Достоевском в его произведении «Преступление и наказание» [16].

Подозреваемый в деле Родион Романович Раскольников обвиняется в предумышленном двойном убийстве – убийстве старухи-процентщицы Алены Ивановны и ее сводной сестры Лизаветы Ивановны. Кроме убийства, Раскольников совершил кражу ценных вещей и денег. Обвинитель в лице следователя Порфирия Петровича заявляет, что виновность подсудимого не может быть под сомнением. В качестве аргументов он приходит к выводу, что Раскольников убил не для того, чтобы ограбить, а для проверки своей теории о праве сверхчеловека переступить через человеческую жизнь.

Кроме этого, интеллектуальной системе предлагается образец стиля диалога следователя и обвиняемого, например [16]:

Начните полемику следующим образом:

– Так... кто же... убил?.. – спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом. Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула, точно уж так неожиданно и он был изумлен вопросом.

– Как кто убил?.. – переговорил он, точно не веря ушам своим, – да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с... – прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом.

Это необходимо сделать для того, чтобы интеллектуальная система подстроилась под стиль рассматриваемого судебного дела. Задача заключается в том, чтобы она продолжила диалог по Сократовской методике, и подвила, подтолкнула в своих диалоговых рассуждениях обвиняемого к тому, чтобы он сам признался в совершении этого преступления.

Диалог, сгенерированный системой искусственного интеллекта Deep Seek выглядит следующим образом:

– Так... кто же... убил?.. – спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом.

– Как кто убил?.. – переговорил он, точно не веря ушам своим, – да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с...

– Это просто предположение, – тихо произнес Раскольников. – Убийство – это страшный поступок, и я не знаю, почему вы думаете так обо мне.

– Почему вы считаете, что это всего лишь предположение? – продолжил следователь, подавая чуть вперед. – Разве не очевидны улики? Вы находились на месте преступления, и алиби у вас нет.

– Но может быть, кто-то другой был там, – ответил он, стараясь сохранять спокойствие. – Я не мог совершить такого.

– Что вам дало основание сделать такой вывод? – спросил Порфирий Петрович, словно искал слабое место в аргументации подозреваемого.

– Я... я просто не чувствую, что мог бы так поступить. И, возможно, у меня были свои причины.

– Интересно, а какие именно причины могли бы оправдать предумышленное убийство? Как вы можете по-другому сформулировать свою позицию?

– Возможно, я хотел проверить свои идеи о том, что есть люди, выше других... – признаваться, Раскольников почувствовал, что его мысли начинают ускользать.

– Не похоже ли это на положение врача, который без раздумий выписывает рецепт по просьбе пациента? Вы ведь не считаете себя выше закона, верно? – с нажимом произнес следователь.

– Я не думал об этом так ясно. Я просто искал ответы...

– Если бы вы были клиентом, чтобы вы сказали по этому поводу? Разве не стоит взять на себя ответственность за свои действия?

– Да, возможно, я не совсем осознавал последствия...

– Не означает ли это, что, возможно, вы сделали выбор в пользу своих теорий, даже ценой чужих жизней? Как вы можете это объяснить?

– Я... я пытался понять, что это значит...

– Итак, вы пришли к выводу, что ваши идеи могли затмить человеческие жизни, и по сути, это всего лишь оправдание? Есть ли в этом логика?

– Получается, что да... возможно, я действительно совершил что-то ужасное...

– И в глубине души вы понимаете, что это преступление – не просто теоретическая концепция, а реальная трагедия для людей, их близких... Как же вы собираетесь с этим жить?

– Я не знаю...

– Это дает вам возможность взглянуть на ситуацию под другим углом: как вы можете исправить свою ошибку? Согласны ли вы с тем, что необходимо взять на себя ответственность за свои действия?

– Да, я понимаю... возможно, я и вправду виновен...

– И что вы собираетесь с этим делать, Родион Романыч? Вы действительно готовы признаться в своих преступлениях?

– Да... я готов признаться... – постепенно выдохнул он, осознавая всю тяжесть своих поступков.

Этот сгенерированный диалог дает образец или шаблон процессуального поведения следователя на допросе, с возможными (придуманной машиной) диалогическими ответами подозреваемого. На таких примерах Сократовского метода, реализованных интеллектуальными системами, можно эффективно обучать будущих юристов, вырабатывая не только правовые, но и информационные навыки, что способствует формированию у них основ информационно-правовой компетентности. Мы привели очень известный пример процессуальных действий следователя, описанный великим мастером слова Ф.М. Достоевским [17]. В учебных целях, представленный машинный вариант можно сравнить с досудебным диалогом, взятым из самого литературного произведения [16] и проанализировать его качество выполнения.

Приведем еще пример запроса (промта) по Сократовской методике для интеллектуальной системы Giga Chat в создании речи обвинителя, и покажем ответ, сгенерированный этой системой.

Используйте метод Сократа ведения обвинительной речи прокурора, с использованием серии следующих типов вопросов: 1) вводные (нужно ли соглашаться с защитой при определении стратегии обвинения? Почему?); прямые уточняющие (Что вы имели в виду? Как вы можете по-другому сформулировать свою позицию?); 3) скрывающие аргументацию вопросы (Что дало вам основание сделать такой вывод? Какие аргументы вы можете привести в подтверждение своей позиции?); 4) вопросы с использованием аналогий; 5) вопросы, позволяющие принять точку зрения защиты (что бы сказал по этому поводу сам адвокат?); 6) вопросы с использованием псевдовыводов или крайних позиций (Не означает ли это, что обвинитель должен обеспечить уход от ответственности за планируемое правонарушение?).

А также, используя метод поэтапного композиционного, риторического анализа, состоящего в подготовке сократовского диалога, где в композиции непосредственно объединяются, сочетаются, а также фокусируются содержательные и формальные элементы, состоящие в виде следующих шагов: 1) определение замысла, являющегося отправной точкой для изучения всех обстоятельств рассматриваемого дела; 2) применение приема, где подчеркивается сложность разбираемого дела и, соответственно, необходимость ответственного подхода судей к принятию решения; 3) акцентирование на всех важных вопросах, на которые будет дан ответ в выступлении обвинения, т. е. создание детализации для создания ощущения всестороннего исследования проблемы и предельно полного изложения сути; также уточнение мысли, которая заставляет задуматься над определенными моментами дела, усиливающая экспрессивность; 4) обнажение скрытых взаимосвязей различных сторон дела; события представляются в том порядке, в каком они происходили; изложение фактических обстоятельств совершения преступления обычно соединяется с анализом и оценкой доказательств; 5) использование приема контраста, например, противопоставление обвиняемых, которые имели все условия, чтобы жить честно и не преступать закон, лицам, становящимися преступниками в силу различных житейских обстоятельств; 6) изложение фактических обстоятельств преступления (фабула дела); анализ и оценка собранных по делу доказательств; характеристика личности подсудимого и потерпевшего (они позволяют говорить об определенной последовательности их расположения); 7) свойственное сократовскому методу системно-логическое, объясняющее, «рассуждающее» изложение; 8) расстановка и сочетание средств воздействия, обуславливаются содержанием фактов и продиктованными обстоятельствами разбираемого дела; 9) аргументация, подтверждающая позицию обвинения, с терпеливым разъяснением, в чем сила одних аргументов и доказательством какого положения обвинения они служат, а в чем слабость других

аргументов; с особым вниманием анализируются обстоятельства, смягчающие вину подсудимого (обвиняемых), в чем проявляется объективность и всесторонность подхода обвинителя к рассматриваемому делу; 10) прием детализации, т. е. очень подробное рассмотрение явлений, до мельчайших подробностей, казалось бы, не имеющих какого-либо значения для обоснования позиции обвинения; 11) подход к теме рассмотрения с разных сторон, используя разные виды доводов, демонстрируя уверенность и не обнаруживая излишней суетности; 12) ориентация всех применяемых приемов на одно: соотнесенность содержательного, композиционного и процессуального компонентов, создающие структурно-стилистическое единство всего выступления направленное на обоснование позиции обвинения.

Суть рассматриваемого дела. Молодой банкир Егор Емельянов женился на Лукерье, поколотил студента на своей работе и был посажен под арест. На другой день после этого нашли его жену утонувшей в мелководной речке. Проницательный помощник пристава усмотрел в смерти ее самоубийство с горя по муже, и тело было предано земле, а дело должны были закрыть. Но в околотке пошел говор об утопленнице, который группировался около Аграфены Суриной (бывшей любовницы Егора), где она была его узлом, так как она будто бы проговорила, что жена не утопилась, а была утоплена мужем. Емельянов был не в ладу с товарищами по работе, не было дня, чтобы не ссорился, человек он был «озорной», беспокойный, никому спускать не любил. Свидетель характеризовал жену Лукерью, скромной «Слова от нее трудно добиться», а также тихой, покорной, вялой, и главное – скучной, в отличии от Аграфены Суриной: «Она бойкая, за словом в карман не лезет, не может удерживать улыбки, очень живого, веселого характера, энергичная, своего не уступит даром».

Было дано задание искусственному интеллекту: в соответствии со сказанным, приведите расширенную речь обвинителя (прокурора) в соответствии с Сократовской моделью ее реализации, и покажите кто в этом деле заслуживает наказания и почему (указав на причины и доказательства).

Вот речь обвинителя, сгенерированная в системе искусственного интеллекта Giga Chat (приводится в оригинале).

Уважаемые судьи!

Сегодня мы стоим перед судом, исследуя сложное дело, которое требует внимательного и серьезного отношения ко всем обстоятельствам произошедшего. Я хотел бы подчеркнуть, насколько важно нам разобраться в деталях этого трагического происшествия, чтобы справедливо оценить поступок обвиняемого и определить степень его вины.

Замысел нашего разбирательства заключается в следующем:

Мы обязаны выяснить истинные мотивы действий Егора Емельянова, которые привели к гибели его супруги Лукерьи. Необходимо выявить, действительно ли смерть Лукерьи является результатом случайного несчастного случая или же она стала следствием целенаправленных намерений мужа.

Давайте начнем наше разбирательство последовательно, следуя методу Сократа, задавая себе ряд ключевых вопросов.

Вопрос первый. Нужно ли соглашаться с защитой при определении стратегии обвинения?

Почему? Мы понимаем, что защита имеет право представить свою версию событий, однако наша задача состоит в том, чтобы подтвердить или опровергнуть представленные ими доводы. Важно помнить, что наши цели расходятся: обвинение стремится раскрыть истину, тогда как защита стремится минимизировать последствия для обвиняемого.

Таким образом, соглашаемся ли мы с позицией защиты? Нет, поскольку наша цель противоположна – показать суду полную картину произошедших событий и обоснованность предъявленного обвинения.

Второй вопрос. Что именно дало нам основание утверждать, что смерть Лукерьи не была естественной?

Доказательства свидетельствуют о ряде подозрительных моментов, которые указывают на криминальный характер случившегося. Например, найденные повреждения на теле Лукерьи, отсутствие очевидных признаков несчастного случая, странные следы борьбы вокруг места обнаружения тела, а также заявление бывшей возлюбленной Егора, Аграфены Суриной, которая утверждала, что Лукерья была убита.

Аграфена Сурина сказала следующее: «Егор раньше говорил, что эта женщина ему надоела, и он хочет избавиться от неё».

Это утверждение создает предпосылки для дальнейших расследований и позволяет предположить наличие мотива убийства.

Третий вопрос. Какие аргументы вы можете привести в подтверждение вашей позиции?

Обратимся к показаниям свидетелей. Вот некоторые важные свидетельства:

Один из сотрудников бани сообщил, что Егор часто конфликтовал с коллегами и мог проявлять агрессию даже в бытовых ситуациях.

Другой свидетель указал, что Лукерья вела себя тихо и спокойно, редко проявляя эмоции, и это могло раздражать её активного и вспыльчивого мужа.

Следователи обнаружили вещественные улики: на дне реки были найдены личные вещи Лукерьи, а рядом следы обуви, совпадающей с обувью Егора.

Эти данные подкрепляют нашу теорию о том, что убийство произошло не случайно, а было спланировано заранее.

Четвертый вопрос. Допустимо ли предположение, что муж убил свою жену из-за нежелания поддерживать дальнейшие семейные отношения?

Вероятно, да. Если учесть, что свидетели подтвердили агрессивное поведение Егора и постоянные конфликты в семье, можно предположить, что у него накопилось раздражение и недовольство своим браком. Возможно, желание расстаться с женой привело его к решению устранить её физически.

Вот какие подробности стали известны: «Один из коллег подтвердил, что слышал, как Егор неоднократно заявлял, что жизнь с Лукерьей становится невыносимой, и лучше бы ей исчезнуть».

Пятый вопрос. Есть ли основания полагать, что помощь оказанного пристава могла сыграть роль в сокрытии истины?

Да, возможно. Несмотря на первоначальное решение помощника пристава считать смерть Лукерьи самоубийством, позже выяснилось, что некоторые детали говорят о другом сценарии. Однако пристав действовал исходя из имеющихся на тот момент сведений, и поэтому его позиция понятна. Тем не менее, дальнейшее расследование выявило новые факты, заставляющие пересмотреть выводы.

Шестой вопрос. Какой смысл искать другие объяснения трагедии, кроме простого несчастного случая?

Несчастный случай предполагает непредвиденные обстоятельства, тогда как в данном случае имеются убедительные доказательства обратного. Совокупность факторов – описание поведения Егора, найденные улики, показанные фотографии повреждений – всё это говорит о запланированном преступлении.

Седьмой вопрос. Можно ли признать убийство действием оправданным хотя бы частично?

Нет, никакое оправдание невозможно. Преступление, совершенное умышленно, особенно в условиях домашнего насилия, недопустимо и подлежит строгому наказанию согласно действующему законодательству.

По статье 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Преступления против жизни и здоровья являются одними из наиболее серьезных преступлений, предусмотренных уголовным правом. Они наносят огромный ущерб обществу и требуют самого тщательного расследования и справедливого наказания.

Кроме того, здесь присутствуют дополнительныеотягчающие обстоятельства: жестокость, домашнее насилие, склонность обвиняемого к агрессии и злоупотреблению силой. Всё это должно учитываться при вынесении судебного вердикта.

Итоговая позиция обвинения:

Подсудимый Егор Емельянов совершил умышленное убийство своей супруги Лукерьи. Его вина доказана совокупностью представленных доказательств, показаний свидетелей и материалами следствия. Поэтому он должен нести предусмотренную законом ответственность.

Прошу суд квалифицировать данное деяние по пункту «и» части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

И прошу назначить ему соответствующее наказание в пределах санкции данной статьи.

Спасибо за внимание!

В обучающих целях, это выступление можно также сравнить с эталоном, полученным в комментариях знаменитого русского юриста А.Ф. Кони [18, с. 24]. Как видим качество «продукции», выполненной с научением интеллектуальной системы по

применению метода Сократа, имеет большой уровень правдоподобности, достоверности, и имеет высокий уровень профессионализма в сфере юриспруденции.

Заключение. Итак, Сократовский метод, как классический способ развития критического мышления через постановку вопросов и диалог, получает новое дыхание, если интегрировать в него искусственный интеллект. Такой подход позволяет не только моделировать реальные судебные ситуации с помощью чат-ботов и систем искусственного интеллекта, но и адаптировать вопросы под уровень знаний студентов, формировать у них навыки правовой аргументации и анализа с учетом автоматизированных образцов, полученных на больших массивах данных. Машинная композиция ответов на запросы юристов по Сократовской методике, представляет собой высокую организацию не только структурированной информации, но и высококачественную реализацию, усиливающую выразительность обрабатываемого материала, определяя не только его общий характер, но и уникальные черты, особенности и нюансы судебного дела, что способствует применению ее в формировании профессиональных компетенций будущих юристов. Использование искусственного интеллекта в дидактическом процессе подготовки будущих юристов имеет свои положительные стороны, связанные, прежде всего с тем, что он оживляет учебный процесс, привносит в него свежую новизну, отвечающую современному уровню юриспруденции. Таким образом, на стыке педагогики, права и искусственного интеллекта формируется новое направление подготовки юристов, особенно актуальное в условиях цифровой трансформации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зарапин О.В. Философский диалог в процессе человеко-машинной коммуникации. как действует «цифровой Сократ»? / О.В. Зарапин // Цифровой ученый: лаборатория философа. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 94-108.
2. Павлюц К.Н. «Сократическая машина»: использование искусственного интеллекта для развития критического мышления у обучающихся среднего профессионального образования / К.Н. Павлюц // Вестник МГПУ. Серия: Современный колледж. – 2024. – № 2 (10). – С. 47-54.
3. Баркалова Г.И., Наумов, Я.В. Российская модель практико-ориентированного обучения студентов-юристов в юридической клинике / Г.И. Баркалова, Я.В. Наумов // Аллея науки. – 2024. – Т. 2, № 11 (98). – С. 186-192.
4. Хабалев В.Д. Проблемы практико-ориентированного обучения при подготовке юристов и пути их решения / В.Д. Хабалев, И.А. Петрова, В.М. Асмандияров // Журнал прикладных исследований. – 2025, № 2. – С. 201-206.
5. Худойкина Т.В. Технологии практико-ориентированного обучения студентов-юристов // Т.В. Худойкина // Право и государство: теория и практика. – 2022. – № 11 (215). – С. 151-152.
6. Чернышев Д.А. Анализ проблемы цифровизации в высшем учебном заведении / М.С. Целик, Д.А. Чернышев // Педагогический журнал. – 2023. – Т. 13, № 6А. – С. 299-305.
7. Surden H (2019) Artificial Intelligence and Law: An Overview / Harry Surden, 35 Ga. St. U. L. Rev. Pp. 1305/ URL: <https://scholar.law.colorado.edu/faculty-articles/1234>.
8. Susskind R. Tomorrow's Lawyers, Online Courts and the Future of Justice / Richard Susskind. – Oxford Academ, 2019. – 368 p.
9. Katz D.M., Bommarito, M.J., Blackman, J. (). A general approach for predicting the behavior of the Supreme Court of the United States // PLOS One. Version 2.02 – 2017. – DOI: 10.1371/journal.pone.0174698
10. Горян Э.В. Сократовский метод в юридическом клиническом образовании: проблемы и перспективы применения / Э.В. Горян // Современное образование. – 2017. – № 2. – С. 102-113.
11. Двоеглазов Н.В. Метод Сократа в современном юридическом образовании / Н.В. Двоеглазов // Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии: материалы семнадцатой Всероссийской научно-методической конференции (Иркутск, 1 марта 2012 г.). – Восточно-Сибирский институт МВД России. – С. 129-131.
12. Понкин И.В. Краткое субстратное изложение методологии прикладной аналитики / И.В. Понкин // Ветеранские вести [электронное издание]. – URL: <https://vvesti.com/obshchestvo/ponkin-iv-kratkoe->

substratnoe-izlozenie-metodologii-prikladnoj-analitiki?ysclid=mfhxwyi13x443113048 (дата обращения: 11.09.2025)

13. Понкин И.В. Chat GPT и проблема самостоятельности и оригинальности работы студентов / И.В. Понкин // Администратор образования. – 2024. – № 3. – С. 3–5.
14. 1001 Smartest Things Teachers Ever Said / Edited and with an Introduction by Randy Howe. – Kearney (Nebraska, USA): Morris Book Publishing, 2010. – P. 45.
15. Баишева З.Г. Композиционные особенности обвинительных речей А.Ф. Кони / З.Г. Баишева // Вестник Российской правовой академии. – 2024. – № 1. – С. 54–70.
16. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Том 6. Преступление и наказание / ред. коллегия: В.Г. Базанов, Ф.Я. Прийма, Г.М. Фридлиндер и др. – Ленинград: Наука, 1973. – 422 с.
17. Квашнина Е.И. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и проблемы следствия и правосудия в пореформенной России / Е.И. Квашнина // Вестник Пензенского государственного университета. – 2022. – № 4. – С. 74–79.
18. Кони А. Ф. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 3, Судебные речи / Под общ. ред. В.Г. Базанова, Л.Н. Смирнова, К.И. Чуковского. – М.: Юридическая литература, 1967. – 535 с.

Поступила в редакцию 11.09.2025 г.

THE SOCRATIC METHOD WITH THE INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS AN EFFECTIVE MODERN FORM OF TRAINING FOR FUTURE LAWYERS

D. M. Koliada, T. I. Bugaeva

The article shows how artificial intelligence can be integrated when conducting classes with future lawyers through the implementation of the Socrates method in the judicial and procedural dialogue. The analysis of recent research and publications concerning practice-oriented education for law students from the perspective of using the Socratic method is given. The method of creating prompts (queries) in the form of a set of instructions that the user transmits to a neural network to perform legal tasks is considered. Examples of the practical implementation of this method based on samples of judicial dialogues obtained by artificial intelligence systems are given. For educational purposes, machine samples of Socratic dialogues of court proceedings are compared with examples taken from the literature and with standards obtained in the comments of reputable lawyers. It is concluded that the Socratic method with the integration of artificial intelligence allows not only to simulate real judicial and procedural situations, but also contributes to the development of students' critical thinking in the system of correct alignment of logical reasoning steps, to form their skills of law enforcement argumentation and analysis.

Key words: Socratic method, artificial intelligence, creation of experiments, samples of Socratic dialogues, form of education, future lawyers.

Коляда Давид Михайлович
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: david_koliada@mail.ru

Koliada David Mikhailovich
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: david_koliada@mail.ru

Бугаева Татьяна Ивановна
Кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры инженерной и компьютерной педагогики
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: bugaeva_tatyana@mail.ru

Bugaeva Tetiana Ivanovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of the
Engineering and Computational Pedagogic,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: bugaeva_tatyana@mail.ru